

"YOSHLAR SIYOSATI AMALDA": 2024–2025-YILLAR MISOLIDA TAHLILYI YONDASHUV

Komiljonova Tabassum G'ulomboy qizi

Xorazm viloyati Xonqa tumani "Porloq" mahallasi yoshlar yetakchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15623045>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi yoshlar siyosatining 2024–2025-yillardagi amaliy natijalari, muammolari va istiqbollari tahlil qilinadi. Davlat dasturlari, qonunchilik bazasi, institutlar faoliyati va yoshlarning ijtimoiy hayotdagi o'рни asosida tahliliy yondashuv taqdim etiladi. Shuningdek, global jarayonlar kontekstida yoshlar siyosatining innovatsion yo'nalishlari yoritiladi.

Abstract: This article analyzes the practical outcomes, challenges, and prospects of the youth policy of the Republic of Uzbekistan for the years 2024–2025. An analytical approach is presented based on state programs, the legislative framework, the activities of relevant institutions, and the role of youth in social life. Additionally, the innovative directions of youth policy are explored within the context of global processes.

Аннотация: В данной статье анализируются практические результаты, проблемы и перспективы молодежной политики Республики Узбекистан на 2024–2025 годы. Представлен аналитический подход на основе государственных программ, законодательной базы, деятельности институтов и роли молодежи в общественной жизни. Кроме того, рассматриваются инновационные направления молодежной политики в контексте глобальных процессов.

Kalit so'zlar: Yoshlar siyosati, davlat dasturlari, ijtimoiy faollik, innovatsiya, ishsizlik, ta'lim, yoshlar tashkilotlari.

Keywords: Youth policy, state programs, social activity, innovation, unemployment, education, youth organizations.

Ключевые слова: Молодежная политика, государственные программы, социальная активность, инновации, безработица, образование, молодежные организации.

Yoshlar siyosati har qanday davlatning 31resident ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, uning muvaffaqiyati mamlakat taraqqiyoti va barqarorligiga bevosita ta'sir qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Yoshlar bizning ertamiz, ularning bilimli, sog'lom va tashabbuskor bo'lishi – Vatanimiz kelajagining poydevoridir." (2024-yil, O'zbekiston yoshlar forumi). Shu asosda, 2024–2025-yillarda mamlakatda yoshlar bilan ishlashda sezilarli ijobiy siljishlar kuzatilmoqda.

Asosiy qism

5. Normativ-huquqiy asoslar

2024-yilda “Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi qonunga bir qator o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritildi. Unda yoshlarning huquqiy, iqtisodiy va ma‘naviy qo‘llab-quvvatlanishi, ularning bandligi, tadbirkorlik faoliyati, hamda zamonaviy ta‘limga keng jalb etilishi kafolatlandi.

Bundan tashqari, “Yoshlar va talabalarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash dasturi – 2024–2025” qabul qilinib, unga 2,3 trln so‘m ajratilishi ko‘zda tutilgan.

2. Yoshlar bandligini ta‘minlash va tadbirkorlikni rivojlantirish

2024-yilda “Yoshlar daftari” tizimi asosida 1,2 milliondan ortiq yoshlar ro‘yxatga olinib, ularning 380 mingdan ortig‘i bandlikka yo‘naltirildi. “Yoshlar – kelajagimiz” jamg‘armasi orqali 15 mingdan ortiq yosh tadbirkorga imtiyozli kreditlar ajratildi.

2025-yilning birinchi choragida esa 80 mingdan ortiq yosh yangi ish o‘rinlariga ega bo‘ldi. Bu esa yoshlarda mustaqil iqtisodiy faollikni oshirdi.

3. Ta‘lim va innovatsion rivojlanish

Yoshlarning ta‘lim olish huquqini kengaytirish maqsadida davlat grantlari soni 2024-yilda 40 foizga oshirildi. “Iqtidorli yoshlar uchun 32resident stipendiyasi”, “Temurbeklar maktabi”, “Yoshlar akademiyasi” kabi tashabbuslar yoshlarning ilm-fan va texnologiyaga bo‘lgan qiziqishini kuchaytirdi.

2025-yilda esa “Raqamli yoshlar” loyihasi doirasida 50 mingdan ortiq yoshlar IT yo‘nalishida o‘qitilib, xalqaro sertifikatlariga ega bo‘ldi.

4. Yoshlar ishtirokini kuchaytirish va ijtimoiy faollik

“Yoshlar Parlamenti”, “Yoshlar forumi”, “O‘zbekiston yoshlar ittifoqi” kabi institutlar orqali yoshlar davlat boshqaruvida ishtirok etmoqda. Ayniqsa, 2024–2025-yillarda 30 mingdan ortiq yoshlar mahalliy kengashlarga saylanish va nomzodlik qo‘yish huquqiga ega bo‘ldi.

5. Muammolar va tavsiyalar

Shunga qaramasdan, ayrim hududlarda (ayniqsa qishloq joylarda) yoshlar bandligini ta‘minlashda tengsizlik, ma‘naviy-ma‘rifiy ishlarning yetarlicha tizimlashtirilmagani, hamda ijtimoiy tarmoqlarda noto‘g‘ri informatsiyalar ta‘sirida yoshlar ongini boshqarish muammolari mavjud.

Tavsiyalar:

- Raqamli platformalar orqali yoshlar bilan teskari aloqa kuchaytirilishi;
- Har bir tuman miqyosida yoshlar innovatsion markazlari ochilishi;
- O‘zbek diasporasi orqali xorijdagi yoshlar salohiyatini jalb etish strategiyasi ishlab chiqilishi.

Xulosa

2024–2025-yillar O‘zbekiston yoshlar siyosatida yangi bosqich bo‘ldi. Ta‘lim, bandlik, innovatsiya va ijtimoiy faollik yo‘nalishlarida ko‘zga ko‘ringan natijalarga erishildi. Endilikda bu yutuqlarni barqarorlashtirish, har bir yoshning imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish va global raqobatbardosh yoshlar avlodini tarbiyalash dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-yanvardagi PF-25-son Farmoni “Yoshlar siyosatini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”.
2. O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi hisobotlari, 2024–2025.
3. www.lex.uz – “Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi qonun matni.
4. OAV materiallari: “Gazeta.uz”, “Daryo.uz”, “Kun.uz” 2024–2025 yillar nashrlari.
5. Xalqaro tashkilotlar: UNDP O‘zbekiston – “Youth Empowerment in Central Asia” dasturi.

